

BILINGVIZM, MULTILINGVIZM VA POLIGLOT SHAXSLARNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Begjanova Aydana Nuratdinovna

Berdaq nomidagi QDU Pedagogika va psixologiya kafedrası assistent óqıtuvchisi
begjanova92.@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079493>

***Annotatsiya.** Til bilish til órganishga xohishning kuchayishi zamonaviy dunyoda muhim ijtimoiy va psixologik fenomenlardan biri bólib, inson ongiga va shaxs rivojlanishiga tásir kórsatadi. Bilingvizm, multilingvizm va poliglotizm hodisalari ana shu ikki tillilik va kóp tillilik insonning kognitiv rivojlanishi, shaxsi va madaniy moslashuvchanligiga ijobiy tásir kórsatadi. Ushbu maqolada bilingvizm, multilingvizm va poliglotizmning óz aro farqlari va psixologik jihatlari va uning inson ongiga tásiri tahlil qilinadi.*

***Kálit sózlar.** Bilingvizm, multilingvizm, poliglotizm, Interferensiya, tábiy, suniy, individual multilingvizm, jamiyatdagi multilingvizm, poliglotlar.*

Jahonda multilingvizm globallashuv, migratsiya va axborotlarning jadal almashinuvi, antropologizmga baǵishlangan ilmiy tadqiqotlar hamda jamoatchilik munozarasi mavzusi bólib, bu masala iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy va tálim muammolari oldida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ikki tillilik dunyoning deyarli barcha mamlakatlari, jamiyatning barcha qatlamlari va barcha yosh guruhlarida mavjud. Aslida chinakam bir tilli jamiyatni topish qiyin. Ikki tillilik nafaqat butun dunyoga tarqalgan, balki u insoniyat yaralganidan beri mavjud bólgan fenomendir.

Dunyo aholisining yarmidan kópi ikki tilli sanaladi. Xususan, Yevropa komissiyasi málumotining kórsatishicha, Yevropa mamlakatlari aholisining 56%i ikkinchi tilni biladi. Birinchi navbatda, bu turli millat vakillari órtasidagi oilaviy munosabatlar hamda chet tillarni órganishga bólgan talab va qiziqishning ortishi bilan boǵliq. Bu hodisa dunyoning yirik shaharlarida keskin oshib borishi muammo doirasidagi yangi vazifalarni belgilamoqda. Dunyo bóyicha bilingvizm doirasida olib borilgan tadqiqotlarda kóp yillar davomida Yer yuzi aholisining yarmi bilingval ekanligi tákidlab kelindi. Bilingvizmning keng tarqalishiga eng muhim sabab tálim va madaniyatdir. Kóplab talabalar boshqa davlatda óqishlarini davom ettirganliklari sababli bilingvlarga aylanadi. Turli millat vakillari órtasidagi oilaviy munosabatlar yoki kasbiy imkoniyatlar – diplomatiya, biznes, xorijiy jurnalistika, tillarni óqitish va boshqa holatlar til aloqasining rivojiga olib keladi. Bu fenomen boshqalariga qaraganda kóproq uchraydi, shuning uchun, tabiiyki, dunyo miqyosida sónggi yillarda tilshunoslik yónalishlari bilingvizm doirasidagi tadqiqotlarga kóproq e'tibor qaratmoqda. Shu bilan boǵliq ravishda bilingvizm, multilingvizm va poliglotizm fenomenini tadqiq etish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bilingvizm lotincha sóz bólib, “*bi*” *ikki*, “*lingua*” — *til*, yáni ikki tillilik mánosini bildiradi.[1] Bilingvizm bu shaxsning ikkita tilni bilishi va ulardan erkin faol foydalanish qobiliyatiga aytiladi. Kichikligidan ikki tilda bemalol muloqot qila olgan kishilarni ham bilingvistlar deb ataymiz, aslida ham bu atama kóproq ikki tilli muhitda yashash natijasida shakllangan bilingvizmni ifodalaydi. Shu sababdan ham bilingvizmni avvalo suńiy va tabiiy kórinishlarga ajratib olamiz.

Órganilgan yoki suńiy bilingvizm shaxs ikkinchi tilni keyinchalik órganadi, masalan maktab yoki universitetda tálim olish jarayonida órganadi. Bu órganilgan yoki suńiy bilingvizm hodisasiga misol tariqasida yurtimizda chet tilini órganish va chet tillariga bólgan qiziqishning ortishi hisobidan talabalarning chet tillarini órganishini aytishimiz mumkin. Bu albatta órganilgan bilingvizm hodisasi hisoblanadi. Ózbekiston tajribasida ingliz, rus, xitoy tillariga bólgan qiziqish ortib borayotgani bunga misol bóla oladi.

Tabiiy bilingvizm – shaxs ikki tilda bolalikdan, tabiiy muhitda órganadi. Masalan, ota-onasi har xil tillarda gaplashadigan bolalar va muhit tásirida boshqa tilni óz ona tilidek ózlashtirib gapirishini aytamiz. Yurtimizda Qoraqalpogiston Respublikasida qoraqalpoq va uzbek millatiga mansub kishilarni bilingvistlar desak adashmagan bólamiz. Sababi, Qoraqalpogiston Respublikasida rasmiy tillar sifatida qoraqalpoq va ózbek tillari e’tirof etilgan. Qoraqalpoq va ózbek tillari turkiy tillar oilasiga mansub bólsa-da, ular órtasida til ózgarishlari mavjud. Qoraqalpoq xalqining kópchiligi óz ona tili – qoraqalpoq tilidan tashqari ózbek tilini ham biladi va undan kundalik hayotda foydalanadi. Shu tarzda, bu hududda yashovchi odamlar ózaro muloqotda ikki tilni ham ishlatishi mumkin, yáni bilingvizm amaliyotini kundalik hayotda qóllaydilar. Shu sababli, Qoraqalpogiston aholisi bilingvizmning yaxshi misoli hisoblanadi. Bu hodisa, albatta, tilshunoslikda, madaniyatlararo aloqalarda va hududiy ózaro tásirlerde kóplab qiziqarli tadqiqotlar uchun asos bólishi mumkin.

Bilingvlarning miya faoliyati maxsus moslashuvchanlikka ega bólib, ular ikki tilda bemalol fikrlash, muloqot qilish va tarjima qilish qobiliyatiga ega bólishadi.

Multilingvizm – shaxs yoki jamiyat tomonidan uch yoki undan ortiq tillarni bilish va qóllash hodisasidir. U quyidagi ikki shaklda namoyon bólad:

Individual multilingvizm – bir kishining uch yoki undan ortiq tillarni bilishi va ularni turli vaziyatlarda qóllanilishiga aytamiz. Jamiyatdagi multilingvizm – davlat yoki mintaqada bir nechta tillarning rasmiy yoki norasmiy darajada qóllanilishi. Masalan, Shveysariya tórtta rasmiy tilga (nemis, fransuz, italyan, retoroman) ega bólgan davlat sifatida multilingvizmga yaxshi misol bóla oladi. Qoraqalpogiston

Respublikasida esa qoraqalpoq, ózbek va rus tillari keng qóllanilgani uchun bu hududni ham multilingvistik mintaqa deb hisoblash mumkin.

Jamiyatimizda multilingvizmga yaqinroq tushuncha ham mavjud bólib bu poliglotizm termini hisoblanadi. Poliglotizm – bu yunoncha sóz bólib “kóp tillilik” manosini beruvchi tushuncha hisoblanadi. Poliglotizm hodisasi faqat individual bir shaxsga tegishli bólib, shaxsning uch yoki undan ortiq tillarni bilishi va ulardan faol foydalanishiga aytamiz. Poliglotlar kóp tillarni mukammal bilishlari yoki turli darajalarda tushunish va ishlatish qobiliyatiga ega bólishlari mumkin. Poliglotlar odatda til órganishga yuqori qiziqish bilan yondashishadi va lingvistik qobiliyatlari rivojlangan bóladı. Tariximizda Mashhur poliglotlar qatoriga Giuseppe Mezzofanti, Nikola Tesla, Johann Wolfgang von Goethe va Richard Francis Burton kabi shaxslar kiradi.

Bilingvizm, multilingvizm va poliglotizm atamalari kóproq tilshunoslikda qóllaniladi va biz bu terminlarning va bu terminlarga xos bólgan shaxslarning til bilish darajasiga va qóllanilish usiliga qarab bir biridan farqlay olish uchun ikki tillik va kóp tillilikka ajratamiz.

Hozirgi rivojlangan zamonimizda til bilish inson ongiga, tafakkuriga va psixologiyasiga chuqur tásir qiladi. Ushbu uch hodisaning bilingvizm, multilingvizm va poliglotizmning psixologik jihatlari bir-biriga óxshash bólsa-da, óziga xos farqlarga ham ega hisoblanadi.

Bilingvizm (ikki tilni bilish) insonning psixik jarayonlariga turlicha tásir qilishi mumkin va quyida biz ikki tilga ega bólgan shaxslarning ijtimoiy-psixologik jihatlariga etiborimizni qaratamiz:

Bunda kognitiv moslashuvchanlik – ikki tilni ishlatadigan inson miyasi turli sharoitlarga tezroq moslashadi. Masalan, til almashtirish qobiliyati yaxshilanadi. Ikki tilga ega bólgan shaxslar bir tildan ikkinchisiga avtomatik ravishda óta oladi, bázan kerakli sózni eslashda ozgina qiynalishi ham mumkin.

Madaniy identifikatsiya – ikki tillilik shaxslar ikki madaniyat órtasida muvozanatni ushlab harakat qiladi, bu esa ularning shaxs sifatida shakllanishiga va yashab turgan muhitiga tásir qiladi.

Miya faoliyatining yaxshilanishi – ikki tillilik odamlarning diqqat markazlashuvi va eslab qolish qobiliyati yaxshiroq bólishi kuzatilgan va aniqlangan. Ikki tilli tafakkur – ikki tillilik shaxs dunyoni ikki xil til va madaniyat orqali tushunishga harakat qiladi.

Multilingvizm hodisasi uch yoki undan ortiq tilni biluvchi shaxslarga nisbatan qóllaniladigan tushuncha hisoblanib multilingvizmga xos shaxslarning ikki tillilik shaxslarga nisbatan quyidagi ózgarishlarga ega hisoblanadi.

Aqliy moslashuvchanlikning yuqori darajasi – uch yoki undan ortiq til bilgan odamlar muammolarni turli nuqtayi nazardan tahlil qila oladi. Miya faoliyatining yuqori darajasi – tillarni almashish jarayoni miyaning ijodiy va tahliliy qismlarini faollashtiradi, bu esa demensiya va Altsgeymer kasalligini kechiktirishga yordam beradi. Tafakkurda segmentatsiya – multilingvizmga xos insonlar turli tillarni mantiqiy guruhlarga ajrata oladi va qaysi tillarni qachon ishlatishni avtomatik ravishda anglaydi.

Interferensiya – bázan turli tillarning grammatik qoidalari yoki sózlari aralashishi mumkin. Masalan, bir tildan sóz olib, boshqa tilga moslashtirib ishlatishi, identifikatsiya va kóp madaniyatlilik – uch yoki undan ortiq tilni bilgan shaxslar bir nechta madaniyatlarga boǵlanib, ózlarini global fuqarolar sifatida his qilishlari mumkin ekan.

Endi biz poliglotizmga xos shaxslarning psixologik jihatlarini kórib chiqamiz poliglotlarda yuksak xotira va diqqatga egaligi , turli tillarda óylash va muhokama qilish qobiliyatiga, parallel tafakkur bu ularga murakkab muammolarni yechishda yordam beradi. Yuqori darajadagi ijodkorlik, kreativlikka ega – til órganish tafakkurni rivojlantiradi, yangi fikrlarni osonroq shakllantirishga yordam beradi. Ijtimoiy moslashuvchanlik – poliglot odamlar turli tillarda gaplashadigan jamiyatlarda ózlarini qulay his qilishadi va kóp madaniy muhitga tez moslashishadi. Tillarni tez órganish qobiliyati – bir necha til biladigan insonlar yangi tillarni osonroq órganishadi, chunki ularning miyasida ilgari ózlashtirilgan lingvistik naqshlar mavjudligi bilan ajralib turadi.

Biz quyida bilingvizm, multilingvizm va poliglotizmning ijtimoiy psixologik xususiyatlarini jadval kórinishida keltirdik

Psixologik xususiyatlari	Bilingvizm (ikki tillilik)	Multilingvizm (uch va undan ortiq)	Poliglotizm (tórt va undan ortiq)
Miya faoliyati	Yaxshilanadi	Juda faollashadi	Maksimal darajada rivojlanadi
Diqqat va xotira	Órtacha darajada yaxshilanadi	Yuqori darajada oshadi	Juda kuchli
Til almashish qobiliyati	Tez	Tezroq	Juda tez
Tafakkurning moslashuvchanligi	Yaxshi	Yana-da moslashuvchan	Juda yuqori
Madaniy ong	Ikki madaniyat órtasida	Bir nechta madaniyat órtasida	Global darajada

Interferensiya (tillar aralashishi)	Bázan bólishi mumkin	Kóproq bólishi mumkin	Tillar órtasidagi chegaralarni yaxshi tushunadi
Ijodkorlik	Órtacha	Yaxshi rivojlangan	Juda yuqori

Shunday qilib, til bilish miya faoliyatini rivojlantirish, madaniy ongni kengaytirish va tafakkurni moslashuvchan qilish kabi ijobiy tásirlerga ega. Tálim tizimida kóp tillilikni raǵbatlantirish hamda bolalarning erta yoshdan boshlab turli tillarni órganishlarini qóllab-quvvatlash har tamonlama juda muhim hisoblanadi.

Biz yuqarida tahlil qilingan tushunchalarimiz hozirgi kunda dolzarb hisoblangan hamma sohalarda juda ahamiyatli hisoblanadi. Til urganish nafaqat psixologik tamondan balkim ijtimoiy muhitga ham ózining ijobiy tásirini kórsatadi.

Adabiyotlar:

1. Abutalebi, J., & Green, D. W. (2007). Bilingual Language Production: The Neurocognition of Language Representation and Control. *Journal of Neurolinguistics*, 20(3), 242-275.
2. Abutalebi, J., & Green, D. W. (2016). Neuroimaging of Bilingualism: The Bilingual Brain. *Cortex*, 85, 1-4.
3. Bialystok, E. (2001). *Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition*. Cambridge University Press.
4. Grosjean, F. (2010). *Bilingual: Life and Reality*. Harvard University Press.
5. Lambert, W. E. (1963). Psychological Approaches to the Study of Language: Part II: On Second-Language Learning and Bilingualism. *The Modern Language Journal*, 47(3), 114-121.